

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВЗАЄМОПОСИЛЕННЯ СТАЛОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ І ДЕРЖАВНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

**JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті досліджено взаємозв'язок між сталістю судової влади та державним правопорядком як системний механізм взаємного підсилення. Показано, що інституційно сильний суд забезпечує передбачуваність правозастосування, захист прав людини й контроль за публічною владою, формуючи середовище довіри та законності. У відповідь сформований правопорядок зменшує простір для політичного й корупційного тиску, створює умови для незалежного функціонування судів і підвищення професійних стандартів. На тлі євроінтеграційного курсу України окреслено значення імплементації стандартів Ради Європи та ЄС: добросовісність і підзвітність суддів, прозорі кадрові процедури, цифровізація судочинства, інституційне зміцнення Вищої ради правосуддя. Окрему увагу приділено викликам воєнного стану, які випробовують спроможність судів дотримуватися конституційних гарантій і принципів верховенства права. Розкрито превентивну, роз'яснювальну та ціннісну роль суду у формуванні правової культури, а також профілактичний ефект невідворотності відповідальності. Проаналізовано вплив політичної та економічної стабільності, якості правозастосування, виконання судових рішень і рівня правової культури на інституційну витривалість судової влади. Обґрунтовано модель «позитивного зворотного кола»: підсилення суду стабілізує правопорядок, а зміцнений правопорядок розширює можливості суду зосереджуватися на якості правосуддя, єдності практики та інтеграції до європейського правового простору. Сформульовано практичні висновки щодо пріоритетів політики: гарантування належного фінансування, розвиток e-justice, підвищення етичних та дисциплінарних стандартів, підтримка виконання рішень і системні комунікації судової влади з суспільством. Запропонований підхід дає цілісне пояснення механізмів взаємопосилення та окреслює умови, за яких досягається стійкість правової системи й безпекова стабільність держави.

Ключові слова: сталість судової влади; державний правопорядок; верховенство права; європейські стандарти правосуддя; e-justice.

Abstract. The article examines the interconnection between the resilience of the judiciary and the state legal order as a systemic mechanism of mutual reinforcement. It demonstrates that an institutionally strong judiciary ensures predictable law enforcement, protection of human rights, and control over public authorities, thereby creating an environment of trust and legality. In turn, a well-functioning legal order minimizes political and corruption pressure, provides conditions for the independent functioning of courts, and contributes to the improvement of professional standards. Within the context of Ukraine's European integration, the study highlights the significance of implementing Council of Europe and EU standards, including judicial integrity, transparent selection procedures, digitalization of justice (e-justice), and strengthening of the High Council of Justice. Special attention is given to the challenges of

martial law, which test the judiciary's ability to uphold constitutional guarantees and the rule of law. The article reveals the preventive, educational and value-oriented role of courts in shaping legal culture, as well as the deterrent effect of the inevitability of accountability. It analyzes the influence of political and economic stability, the enforcement of judicial decisions, and the level of legal culture on the institutional sustainability of the judiciary. The "positive feedback loop" model is substantiated: a strong judiciary enhances legal order, while a stable legal order enables the judiciary to focus on the quality of justice, coherence of judicial practice, and integration into the European legal space. The study formulates practical recommendations for public policy, including adequate funding, development of e-justice tools, strengthening ethical and disciplinary standards, ensuring enforcement of court decisions and systematic communication between the judiciary and society. The proposed approach provides a comprehensive explanation of the mechanisms of mutual reinforcement and outlines the conditions necessary for systemic legal resilience and national security.

Keywords:judicial resilience; legal order; rule of law; European justice standards; e-justice.

Вступ

У сучасних умовах глобальної нестабільності, воєнної агресії РФ проти України та трансформації національної правової системи проблема забезпечення сталості судової влади та підтримання державного правопорядку набуває особливої значущості. Судова влада виступає гарантом верховенства права, захисту конституційних прав і свобод людини, а також стабільності державного механізму в умовах кризових явищ. Державний правопорядок, своєю чергою, створює середовище, в якому суд може функціонувати незалежно, послідовно та професійно. Таким чином, між судовою владою та правопорядком формується взаємозалежний зв'язок, що безпосередньо впливає на ефективність державного управління та рівень суспільної довіри до влади.

У працях Берназюка Я., Голубевої Н., Корчєвної Л., Короленка І., Литвин Н., Шевченко А., Кравчука В., Сташківа Н., Яковлевої В., Туркіної І. Є., Вітюка Д., Дашкевича С., Khotynska-Nor O., Атаманової Н., Дяченко О., Іванцової А., Смоковича М. та ін. досліджуються питання незалежності суду, європейських стандартів правосуддя, функціонування судової влади в умовах війни, ролі правової культури та впливу суду на підтримання державного правопорядку.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю узгодження двох стратегічних векторів розвитку України: впровадження європейських правових стандартів, які вимагають незалежності суду, прозорості процедур правосуддя та інституційної підзвітності, та забезпечення національної безпеки, яка потребує стійких судових інститутів, здатних діяти у надзвичайних умовах воєнного стану. Сучасні виклики продемонстрували, що слабкість судової системи становить загрозу для захисту прав громадян і для державної стійкості.

Попри суттєві реформи, судова система України продовжує стикатися з дефіцитом фінансування, кадровими втратами, корупційним впливом та політичним тиском. Водночас держава впроваджує європейські стандарти правосуддя, цифрові сервіси e-justice, реформує діяльність Вищої ради правосуддя, а також удосконалює дисциплінарні механізми та процедури добору суддів. За таких умов виникає потреба у ґрунтовному осмисленні того, яким чином суд впливає на зміцнення правопорядку, і як якість правового середовища визначає сталість функціонування судової влади.

Метою статті є аналіз факторів, які сприяють взаємопосиленню сталості судової влади та державного правопорядку, визначення умов формування позитивного зворотного зв'язку між ними та окреслення ризиків, що здатні порушити цей баланс.

Завдання статті полягають у тому, щоб:

1. Визначити зміст понять «сталість судової влади» та «державний правопорядок» і окреслити взаємозв'язок між ними.

2. Проаналізувати ключові фактори, які впливають на зміцнення судової влади та підтримання правопорядку в Україні.
3. Показати, як судова влада формує правопорядок, і як рівень правопорядку впливає на її стійкість та незалежність.
4. Виявити основні ризики та умови, за яких взаємодія між судом і правопорядком набуває посилювального характеру.

Результати

Розглянувши конкретні аспекти практичного впливу судової влади на формування й підтримання державного правопорядку, доречно перейти до ширшого контексту, де судова незалежність і безперервність постають елементом геополітичного та безпекового порядку денного. Прагнення України інтегруватися в європейський правовий простір потребує дотримання високих стандартів незалежності суду, водночас національна безпека вимагає стійких інститутів, здатних протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам. Постає питання, як саме поєднати ці два напрями – євроінтеграційні цінності та захист національних інтересів – і чому сталий суд може бути ключем до гармонійного балансу між відкритістю до міжнародних практик і збереженням суверенітету й безпеки держави.

Забезпечення судової влади відповідно до рекомендацій та вимог Ради Європи, Європейського Союзу та міжнародних організацій є комплексним завданням, що включає незалежність суддів, прозорість призначень і кваліфікаційних процедур, високі етичні стандарти та організаційне забезпечення правосуддя [1]. Коли така модель реалізується повною мірою, знижується ризик “ручного” втручання в судові процеси з боку політичних чи бізнесових структур, а отже, зберігається справжня неупередженість суду. Натомість громадяни та юридичні особи набувають реальних механізмів захисту своїх прав, що загалом робить правове середовище передбачуваним і справедливим.

Орієнтація на європейські стандарти в судочинстві заохочує упровадження електронних і цифрових рішень (e-justice) [2], вдосконалення дисциплінарних процедур щодо суддів і розвиток незалежних органів на зразок Вищої ради правосуддя, які забезпечують дієвий контроль над етикою та якістю суддівської практики [3]. Розвивається інфраструктура правосуддя, що зміцнює державний правопорядок на рівні як превентивному (запобігання корупції, гарантованість прав і свобод), так і репресивному (своєчасне й об’єктивне покарання за правопорушення). Крім того, оскільки такі зміни часто узгоджуються з рекомендаціями Венеційської комісії та прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, формується відчуття єдності України з провідними правовими системами Європи, що зміцнює міжнародний імідж і підтримує стабільність усередині держави [4].

Збройне вторгнення РФ представило перед українською державою безпрецедентні виклики, які змусили оновити чинне законодавство про воєнний стан, безпеку та оборону, а також упровадити низку виняткових заходів. За таких обставин виникають об’єктивні побоювання, що необхідність оперативного реагування на загрозу може призвести до “згорання” деяких демократичних свобод і перетворення суду на суто формальний орган, який лише легітимізує дії військово-політичного керівництва. За найгіршого сценарію, держава ризикує втратити ключову рису правової системи – незалежність і неупередженість суду, а отже, й довіру громадян, для яких конституційний лад і захист прав людини мають залишатися непорушними цінностями [5, 6].

Проте доктрина верховенства права, характерна для європейської моделі державності, передбачає, що навіть у періоди воєнного або надзвичайного стану судова влада повинна залишатися опорою для тих, хто потребує захисту своїх прав. Хоча держава може встановлювати певні обмеження задля безпеки й підтримання правопорядку (контроль над інформаційним простором, мобілізаційні заходи тощо), суд усе одно має не допускати порушення базових конституційних положень і принципів, невинуватого обмеження прав людини та свавільного використання владних повноважень [7]. Завдяки цьому, навіть у драматичних обставинах війни, зберігається

головна роль суду як інституції, що уособлює спадкоємність правової державності, стримує можливі зловживання в системі влади та своєю послідовною практикою підтримує функціонування державного правопорядку в умовах глибоких потрясінь.

Поряд із безпосередніми владними повноваженнями й формально-юридичними механізмами впливу, суд виконує важливу “м’яку” (soft power) функцію, яка нерідко не піддається безпосередньому обліку, проте суттєво впливає на суспільне сприйняття законності [8]. Коли суди демонструють чесність, прозорість і неупередженість, судова влада акумулює моральний авторитет, закладений у самому факті незалежного й справедливого правосуддя. У такому середовищі судді починають сприйматися як моральні лідери, думка яких має вагу у суспільних дискусіях щодо політичних, економічних або культурних змін. Своєю практикою та публічними роз’ясненнями рішень судді впливають на формування правової культури, роблять закон більш зрозумілим для громадян і підтверджують, що справедливість є реальною цінністю, а не порожнім гаслом. Завдяки цьому зростає рівень правосвідомості: люди починають усвідомлювати межі своїх прав і обов’язків, не допускаючи конфліктних ситуацій, в яких би механізми законності і правопорядку залишалися не задіяними [9].

Іншим, часто недооціненим аспектом опосередкованої дії суду на правопорядок є його профілактична функція. Коли в суспільстві існує переконання, що судова влада не зазнає тиску з боку державних чи бізнесових структур і здатна оперативно реагувати на можливі порушення, це закономірно знижує інтенцію громадян чи суб’єктів господарювання вдаватися до неправомірних дій. Висока швидкість та ефективність розгляду справ, а також реальний механізм виконання судових рішень (зокрема, застосування адекватних санкцій чи відшкодування збитків) переконують потенційних правопорушників, що ухилитися від відповідальності буде непросто. У результаті закономірно знижується частота протиправних діянь і громадяни отримують додаткові стимули діяти в межах правових норм, уникаючи корупційних, шахрайських чи інших протиправних схем. Профілактика правопорушень на рівні правосвідомості та поваги до суду справляє позитивний ефект у побутовій сфері, так і у масштабах державного механізму: чиновники й представники бізнесу, які розуміють невідворотність покарання, схильні діяти відповідно до закону та з повагою ставитися до прав інших осіб.

Отже, сильний і незалежний суд підсилює правопорядок. Разом з тим, варто зауважити, що цей процес є двостороннім: рівень і якість державного правопорядку здатні впливати на те, наскільки сталою залишатиметься судова влада. Якщо правова культура в суспільстві загалом високого рівня, а держава послідовно й прозоро підтримує механізми законності, судова влада отримує сприятливе тло для збереження незалежності й удосконалення правовладних практик. Водночас, коли внутрішня нестабільність, корупція або військові виклики підривають усталений лад, зростає ризик політичного й економічного тиску на суди. Саме тому варто простежити, як правопорядок може підтримувати або ж, навпаки, “підривати” сталий розвиток судової системи, адже у випадку, коли загальна правова інфраструктура слабка, навіть найбільш професійний та сумлінний суд може втратити здатність ефективно захищати права громадян і контролювати дії інших владних структур.

У розгляді взаємодії між судовою владою та державним правопорядком необхідно зважати на «якість» середовища, в якому судова система функціонує. Якщо політична конкуренція є збалансованою, владні органи визнають верховенство права, а базові засади законності стабільно дотримуються, суд отримує “легке” середовище. У такому оточенні тиск на суддів мінімізується, правосуддя здійснюється передбачувано, а довіра населення до суду природно зростає. Навпаки, у “важкому” середовищі – коли порушення закону поширене або політичні гравці постійно схильні втручатися в судову діяльність – судова влада змушена докладати чималі зусилля, аби не стати інструментом зловживань чи предметом політичних маніпуляцій. Функціонування у такому середовищі загрожує дестабілізацією суду й посиленням корупційних ризиків, бо стикаючись із постійним тиском, судді можуть відчувати спокусу або вимушеність до компромісів із сумлінням [10].

Варто зазначити також, що політична та економічна стабільність безпосередньо визначають можливості для сталого розвитку суду: у сприятливих умовах держава здатна належно фінансувати судову систему, забезпечуючи кадрові й технічні ресурси, які потрібні для ефективної діяльності. Своєю чергою, якісне матеріальне забезпечення та гідні умови праці зменшують ризики корупційної залежності, дають змогу суддям зосередитися на виробленні єдиних стандартів судової практики, а також підвищують професійний рівень суддівського корпусу (через навчання, стажування в міжнародних інституціях, участь у спеціалізованих тренінгах тощо). Коли ж економічна чи політична ситуація нестабільна – наприклад, у періоди загальнонаціональної кризи, військової агресії, економічного спаду, – державі доводиться перерозподіляти ресурси на термінові безпекові потреби, що може негативно позначитися на фінансуванні судів [11, 12]. У таких умовах судова незалежність нерідко втрачає пріоритетність в очах тих, хто приймає рішення, а отже, виникають ризики скорочення бюджетів, недофінансування технічних заходів і, як наслідок, зниження якості судочинства.

Отже, рівень загальної політико-економічної стабільності суттєво впливає на сталість судової влади, оскільки створює (або підриває) умови здійснення правосуддя на засадах законності й верховенства права. Якщо ж суспільне життя організоване так, що порушення закону є винятковим, а механізми контролю й покарання працюють злагоджено, судовій системі набагато легше реалізовувати власну місію, – і навпаки, коли порушення стають повсюдними, суд змушений витрачати більше часу та ресурсів на боротьбу з тиском, політичною корупцією та іншими дестабілізуючими чинниками.

Слід зазначити, що коли суд успішно протидіє політичному та корупційному тиску, це підвищує довіру до правосуддя й стимулює ретельніше дотримання правових приписів усіма учасниками суспільних відносин. У свою чергу, наявність загального клімату законності й упорядкованості сприяє тому, що суд може зосереджуватися на стратегічних напрямках – удосконаленні судової практики, зміцненні професійних стандартів, інтеграції в європейський правовий простір і підвищенні ролі правосуддя в підтриманні національної безпеки.

У цьому контексті суд і правопорядок створюють ефект, який можна назвати мультиплікативним: зміцнення одного чинника автоматично посилює інший. Спроможність судів ефективно реагувати на виклики воєнного стану чи національних криз додає йому авторитету та слугує прикладом послідовного застосування закону, тоді як загальне оздоровлення правового середовища дає суду змогу уникати рутини боротьби з повсякденними порушеннями й зосереджуватися на якісному, а не кількісному, правосудді [13]. Саме в такій системі – де трансформаційні зміни України супроводжуються посиленням суду й розбудовою правової культури – судова влада поступово переходить до ролі провідника правових реформ, задовольняючи як національні безпекові інтереси, так і євроінтеграційні прагнення держави.

В умовах, коли Україна перебуває в процесі суттєвих політико-правових перетворень і зазнає воєнної агресії з боку РФ, судова влада постає перед низкою викликів, які водночас можуть стати поштовхом до прискореного реформування. Залучення міжнародних експертів – зокрема, фахівців європейських інституцій і громадських організацій – дає змогу отримати об'єктивний погляд на вразливі місця судової системи та ознайомитися з кращими практиками розвинених правових держав [14]. Воєнний стан, у свою чергу, випробовує суди на життєздатність і спроможність дотримуватися фундаментальних принципів права попри суворі безпекові обмеження. Такі дії створює умови для “стиснених у часі” реформ: під тиском зовнішніх викликів судова система мусить продемонструвати, що здатна залишатися ефективною, не перетворюючись на слухняний інструмент політичних рішень. У такий спосіб перехідний період стає одночасно зоною ризику і простором для якісного оновлення судової влади [15].

Коли судова система працює злагоджено, передбачувано та прозоро, громадяни відчувають, що держава реально захищає їхні права й свободи, що заохочує людей бути активнішими у відстоюванні власних інтересів і соціальних ініціатив, адже вони впевнені: у разі порушення закону є механізм

правосуддя, здатний ефективно втрутитися. Так поступово укорінюються демократичні норми, оскільки пересічні громадяни привчаються не йти на компроміси з незаконними практиками та не дозволяти порушувати власні права. Такий зсув у бік правосвідомості й громадянської відповідальності спричиняє більш міцне та правове суспільне середовище, де дотримання законності стає буденною нормою, а не винятком [16].

Отже, ефект зміцнення суду й правопорядку можна охарактеризувати як ланцюгову реакцію. Якщо суд стабільно й фахово виконує свою функцію, він гарантує належне правосуддя й захист прав, що посилює довіру громадян до держави та стимулює правосвідому поведінку. Зі свого боку, що вищий загальний рівень правопорядку, то менше навантаження лягає на суд у вигляді дрібних порушень і масштабних корупційних справ, а відповідно зростає спроможність судової системи концентруватися на підвищенні якості правосуддя, здійснювати аналітичну роботу й упроваджувати прогресивні судові практики. У результаті обидві складові – суд і правопорядок – одночасно збагачують одна одну, формуючи більш стійку, демократичну й безпечну систему державного управління, здатну швидко адаптуватися до нових викликів і не втрачати глибинного прагнення до інтеграції в європейський правовий простір.

З огляду на проаналізовані механізми взаємодії можна дійти висновку, що взаємозв'язок між державним правопорядком і сталим судом має характер “позитивного зворотного кола”: ефективний правопорядок створює сприятливі умови для зростання професійних стандартів і фінансово-організаційної стабільності суду, а стала судова влада, укріплюючи принцип законності, запобігаючи зловживанням і захищаючи права й свободи, безпосередньо формує тривкий простір правопорядку. Така взаємодія набуває особливої ваги в умовах безпекових викликів і прагнення України до наближення європейської інтеграції: чим якісніше суд виконує функцію об'єктивного арбітра, тим легше державі впроваджувати реформи й забезпечувати стабільність на тлі внутрішніх чи зовнішніх загроз.

Одночасно посилений правопорядок дає змогу суду уникати ситуацій, у яких він змушений боротися з надмірною кількістю зловживань чи втручань із боку політичних еліт, адже загальний рівень законності й поваги до права вже закріплений у суспільній культурі та діяльності владних структур. Таким чином, сталість судової влади трансформується у сталий правопорядок, який, у свою чергу, стає важливою передумовою поступу країни в напрямку європейського правового простору, зміцнення демократичних засад і державної безпеки. Зазначені міркування підтверджують, що судова влада у своїй незалежній, професійно розвинутій формі виступає вагомим чинником національної стійкості та конституційного розвитку, закладаючи основу для подальшого руху країни до спільноти демократичних держав.

Висновки

Проведений аналіз засвідчив, що стійкість судової влади та рівень державного правопорядку перебувають у взаємозалежному й взаємопосилювальному зв'язку. Суд, будучи носієм верховенства права, гарантує захист прав людини, стабільність правової системи та контроль за діями публічної влади. У свою чергу, сформований правопорядок забезпечує умови для незалежного функціонування судової влади, знижує ризик політичного і корупційного тиску, сприяє довірі суспільства до судових інститутів.

Євроінтеграційний курс України актуалізує запровадження стандартів Ради Європи та ЄС у сфері правосуддя, що передбачає добросовісність суддів, прозорість кадрових процедур, цифровізацію судочинства та реформування Вищої ради правосуддя. Такі процеси зміцнюють інституційну сталість суду, водночас підвищуючи рівень правопорядку через передбачуваність судових рішень і ефективний захист прав громадян.

Воєнний стан став тестом на життєздатність судової влади. Збереження принципів верховенства права, дотримання конституційних гарантій і недопущення перетворення суду на формальний інструмент державної політики стали визначальними чинниками збереження довіри та

легітимності влади. Судові органи виконують не лише арбітражну, але й превентивну, виховну та морально-ціннісну функцію, впливаючи на правосвідомість суспільства, зменшуючи поширення протиправної поведінки.

Виявлено, що політична стабільність, належне фінансування, правова культура населення та ефективне виконання судових рішень є базовими умовами для сталого розвитку судової влади. У разі їх порушення зростає ризик тиску на суди, зниження якості правосуддя та ослаблення державного правопорядку.

Взаємодія між судом і правопорядком має характер позитивного зворотного кола: чим інституційно сильніша судова влада, тим стабільніший правопорядок; що вищий рівень правопорядку, то більше можливостей для незалежного та професійного функціонування суду. Такі дії створюють основу для поступового зміцнення державної стійкості, демократичних інститутів та інтеграції України в європейський правовий простір.

Список використаної літератури

1. Берназюк, Я. О. (2021). *Національні та міжнародні стандарти протидії зловживанню процесуальними правами під час вирішення публічно-правових спорів* [National and international standards for combating abuse of procedural rights in resolving public law disputes]. <https://elar.navs.edu.ua/bitstreams/521c4f7d-d280-4b37-9165-650743e19f84/download>
2. Голубева, Н. Ю. (2020). *Електронне судочинство: міжнародний досвід*. Одеса: Фенікс. <https://dspace.onua.edu.ua/bitstreams/95355e1b-718f-4372-a62f-d5d7fac948f4/download>
3. Korchevna, L. O., & Korolenko, I. M. (2019). Creation of the High Council of Justice of Ukraine in the context of strengthening judicial independence. *Вісник Одеського національного університету. Правознавство*, 24(2), 49–57. <http://sociocultural.knukim.edu.ua/index.php/2304-1587/article/view/185924/189475>
4. Council of Europe. (n.d.). *Support to Ukraine in implementation of the Council of Europe standards on the judiciary*. <https://www.coe.int/en/web/implementation/ukraine-support-to-ukraine-in-implementation-of-the-council-of-europe-standards-on-the-judiciary>
5. Литвин, Н. А., & Шевченко, А. О. (2022). Упровадження європейських правових стандартів у судову систему України в умовах воєнного стану. *Нове українське право*, 2, 28–35. <http://www.newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/download/387/342>
6. Cavandoli, S. (2022). The international law context of Russia's invasion of Ukraine. *Global Studies Law Review*, 8(4). <https://doi.org/10.1007/s40802-022-00219-9>
7. European Commission. (2022). *Rule of Law Report 2022: Commission issues specific recommendations* [PDF]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_22_4467/IP_22_4467_EN.pdf
8. Khotynska-Nor, O. (2022). Judicial transparency: Towards sustainable justice. *African Journal of Empirical Economics*. https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1648675179.pdf
9. Атаманова, Н. В., & Дяченко, О. В. (2022). Правова культура та її роль у формуванні правопорядку сучасної Української держави. *Нове українське право*, 1, 82–87. <http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/download/201/182>
10. Яковлева, В. (2022). Запобігання втручанню у діяльність судових органів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2(74), 119–123. https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/02/74_part-2_.pdf#page=119
11. Туркіна, І. Є. (2011). Конституційні засади судової влади в Україні: теоретичний аналіз. *Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління*, 2, 41–46. http://www.irbis-nbu.gov.ua/.../tppd_2012_10_6.pdf

12. Вітюк, Д. Л. (2017). Конституційний принцип фінансування судової системи в Україні та його практична реалізація. *Міжнародний юридичний вісник*, 2–3, 113–119. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../muvnudp_2017_2-3_28.pdf
13. Дашкевич, С. І. (2022). Робота судової системи України під час війни. *Наукові заходи Юридичного факультету ЗУНУ*, 28–32. <https://confuf.wunu.edu.ua/.../812/804>
14. Іванцова, А. В. (2020). Міжнародний досвід підготовки кадрів для судової системи. *Знання європейського права*, 1, 130–134. <http://chernvisn.onua.edu.ua/index.php/chern/article/download/63/245>
15. Смокович, М. (2022). Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін. *Науковий вісник УжНУ. Серія: Право*, 70, 450–455. <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/download/259365/256007>
16. Кравчук, В., & Сташків, Н. (2017). Повага до суду як один із принципів правової держави. *Актуальні проблеми правознавства*, 4, 27–33. <http://appj.tneu.edu.ua/index.php/appj/article/download/199/198>